

ПЕДАГОГИКА ВА ПСИХОЛОГИЯДА ИННОВАЦИЯЛАР

5 ЖИЛД, 7 СОН

ИННОВАЦИИ В ПЕДАГОГИКЕ И ПСИХОЛОГИИ
ТОМ 5, НОМЕР 7

INNOVATIONS IN PEDAGOGY AND PSYCHOLOGY
VOLUME 5, ISSUE 7

ПЕДАГОГИКА ВА ПСИХОЛОГИЯДА ИННОВАЦИЯЛАР

ИННОВАЦИИ В ПЕДАГОГИКЕ И ПСИХОЛОГИИ | INNOVATIONS IN PEDAGOGY AND PSYCHOLOGY

№7 (2022) DOI <http://dx.doi.org/10.26739/2181-9513-2022-7>

Бош муҳаррир:
Главный редактор:
Chief Editor:

Аскарлов Абдор Давлатмирзаевич
педагогика фанлари бўйича фалсафа
доктори

Педагогика йўналиши

Бош муҳаррир:
Главный редактор:
Chief Editor:

Мухамедова Дилбар Гафурджановна
психология фанлари доктори, профессор

Психология йўналиши

ТАҲРИРИЙ МАСЛАҲАТ КЕНГАШИ EDITORIAL BOARD РЕДАКЦИОННЫЙ СОВЕТ

Муслимов Нарзулла Алиханович
педагогика фанлари доктори, профессор

Джораев Мухамматрасул
педагогика фанлари доктори, профессор

Тўрақулов Олим Холбўтаевич
педагогика фанлари доктори

Уразова Марина Батировна
педагогика фанлари доктори

Шорена Дзамукашвили
педагогика фанлари доктори

Шорена Вахтангишвили
педагогика фанлари доктори

Нурманов Абдиназар Ташбаевич
педагогика фанлари доктори

Халиков Аъзам Абдусаломович
педагогика фанлари доктори

Аюпова Мукаррам
педагогика фанлари номзоди, профессор

Джумаев Маманазар Иргашевич
педагогика фанлари номзоди, профессор

Ҳамидов Жалил Абдурасулович
педагогика фанлари доктори

Асилова Гулшан Асадовна
Педагогика фанлари доктори, доцент

Саипова Малоҳат Латиповна
психология фанлари бўйича фалсафа доктори

Ҳажиева Ирода Адамбаевна
филология фанлари номзоди, доцент

Азимова Насиба Эргашовна
педагогика фанлари номзоди, доценти

Ахмедова Зебинисо Азизовна
фалсафа фанлари номзоди

Page Maker | Верстка | Саҳифаловчи: Хуршид Мирзахмедов

Контакт редакций журналов. www.tadqiqot.uz
ООО Tadqiqot город Ташкент,
улица Амира Темура пр.1, дом-2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; Email: info@tadqiqot.uz
Тел: (+998-94) 404-0000

Editorial staff of the journals of www.tadqiqot.uz
Tadqiqot LLC the city of Tashkent,
Amir Temur Street pr.1, House 2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; Email: info@tadqiqot.uz
Phone: (+998-94) 404-0000

1. Азамат Эшниёзов НОВАЯ ЭТАП РАЗВИТИЯ ФИЗИЧЕСКОГО ВОСПИТАНИЯ И СПОРТА В УЗБЕКИСТАНЕ.....	4
2. Нафиса Шакирова ҲАРБИЙ АКАДЕМИК ЛИЦЕЙЛАРДА ҲУҚУҚ ФАНЛАРИНИ ЎҚИТИШНИНГ ЎЗИГА ХОС ЖИҲАТЛАРИ.....	7
3. Сардорхон Кувондиқов СВЯЗЬ ЭМОЦИЙ С ПСИХИЧЕСКИМ СОСТОЯНИЕМ БОРЦОВ ВЫСОКОЙ КВАЛИФИКАЦИИ.....	14
4. Али Турсаотов ТЕХНОЛОГИЯ ОПРЕДЕЛЕНИЯ НАИБОЛЕЕ ЗНАЧИМЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ТРЕНИРОВОЧНОЙ НАГРУЗКИ ГИМНАСТОВ НА СОРЕВНОВАТЕЛЬНОМ ЭТАПЕ ПОДГОТОВКИ.....	20
5. Дилшод Душабаев ДИНАМИЧЕСКАЯ СИТУАЦИЯ КАК МЕТАСПОСОБ ВОСПРИЯТИЯ И ПОНИМАНИЯ СОРЕВНОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В ЕДИНОБОРСТВАХ.....	24
6. Тожиддин Зайниддинов ДИНАМИКА ПОКАЗАТЕЛЕЙ ФИЗИЧЕСКОЙ ПОДГОТОВЛЕННОСТИ ШКОЛЬНИКОВ 11-13 ЛЕТ С НАРУШЕНИЯМИ ОПОРНО-ДВИГАТЕЛЬНОГО АППАРАТА, ЗАНИМАЮЩИХСЯ В СЕКЦИИ ОФП.....	29
7. Тожиддин Зайниддинов ЮҚОРИ МАЛАКАЛИ ФУТБОЛЧИЛАРНИ ИШ ҚОБИЛИЯТИ САМАРАДОРЛИГИ ВА УНИНГ ТАҲЛИЛИ.....	35
8. Фатхулла Мирахмедов ПРИМЕНЕНИЕ МУЛТИМЕДИЙНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ В ОБЛАСТИ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ И СПОРТА.....	39
9. Музаффар Мирбабаев МАКТАБ ЁШИДАГИ КУРАШЧИЛАРНИНГ ҲАРАКАТЛАРИНИ ЮНОН-РИМ УСЛУБИДА ТАСАВВУР ҚИЛИШ УЧУН МУЛТИМЕДИЯДАН ФОЙДАЛАНИШ.....	42
10. Азимжон Рузиев ТА`ЛИМ МУАССАСАЛАРИ О`ҚУВЧИ-ТАЛАБАЛАРИНИ ТИББИЙ НАЗОРATDAN О`ТКАЗИШ.....	47

Рузиев Азимжон

в.б. доцент Низомий номидаги ТДПУ
Жисмоний тарбия ва спорт кафедраси

TA'LIM MUASSASALARI O'QUVCHI-TALABALARINI TIBBIY NAZORATDAN O'TKAZISH

 <http://dx.doi.org/10.5281/zenodo.7486738>

ANNOTATSIYA

Maqolada jismoniy rivojlanishi me'yorida bo'lgan, mutloq sog'lom bolalar va o'smirlar asosiy sog'liq guruhiga, ismoniy rivojlanishi kuchsiz, surunkali kasalligi bo'lgan bolalar va o'smirlar tayyorlov sog'liq guruhiga, surunkali kasalligi tez-tez xuruj qilib turadigan, shikastlanish tufayli sog'lig'ida jiddiy salbiy o'zgarish asoratlari bo'lgan bolalar va o'smirlar maxsus sog'liq guruhiga kiritilishi haqida ma'lumotlar berilgan. Sport seksiyasiga qabul qilingan bolalar va o'smirlarga sport turini tavsiya etishda tana tuzilishi xususiyatlarini va yoshini e'tiborga olish, sport seksiyasida sport turlari guruhlarini shakllantirish boyicha tavsiyalar berilgan.

Kalit so'zlar: tibbiy nazorat, sog'liq guruhlari, surunkali kasallik, asosiy guruh, jismoniy rivojlanish, maxsus sog'liq guruhi, davolash jismoniy mashg'uloti, giperstenik, normastenik, astenik tana tuzilishi, sport seksiyasi, jismoniy chiniqqanlik, chiniqqan sportchi

Рузиев Азимжон

Ташкентский государственный педагогический университет имени Низами и.о. доцент кафедры физической воспитания и спорта

МЕДИЦИНСКОЕ НАБЛЮДЕНИЕ ЗА УЧАЩИМИСЯ И СТУДЕНТАМИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ

АННОТАЦИЯ

В статье представлена информация о включении в основную группу здоровья абсолютно здоровых детей и подростков с нормальным физическим развитием, в подготовительную группу здоровья детей и подростков со слабым физическим развитием, хроническими заболеваниями, в специальную группу здоровья детей и подростков с частыми приступами хронических заболеваний, осложнениями серьезных неблагоприятных изменений здоровья из-за травм. При рекомендации вида спорта детям и подросткам, принятым в спортивную секцию, даны рекомендации по учету особенностей строения тела и возраста, формированию спортивных групп в спортивной секции.

Ключевые слова: медицинское наблюдение, медицинские бригады, хронические заболевания, основная группа, физическое развитие, специальная медицинская группа, лечебная физическая активность, гипертоническая, норм астеническая, астеническая структура тела, спортивная секция, физическая выносливость, выносливый спортсмен

Ruziyev Azimjon

acting associate

Tashkent State Pedagogical
University named after Nizami
Senior lecturer of the Department
of Physical Education and Sports**MEDICAL SUPERVISION OF STUDENTS AND STUDENTS OF EDUCATIONAL INSTITUTIONS****ANNOTATION**

The article provides information on the inclusion of absolutely healthy children and adolescents with normal physical development in the basic health group, in the preparatory health group of children and adolescents with poor physical development, chronic diseases, in the special health group of children and adolescents with frequent attacks of chronic diseases, complications of serious adverse health changes due to injuries. When recommending a sport to children and adolescents admitted to the sports section, recommendations are given on taking into account the features of the body structure and age, the formation of sports groups in the sports section.

Keywords: medical supervision, medical teams, chronic diseases, main group, physical development, special medical group, therapeutic physical activity, hypersthenic, normasthenic, asthenic body structure, sports section, physical endurance, hardy athlete

Mavzuning dolzarbligi:

Maktab, kollej, litsey o'quvchilari va oliy ta'lim muassasalarining talabalari har o'quv yilining boshida tibbiy nazoratdan o'tkazilib, jismoniy tarbiya fani darsiga qatnashishi bo'yicha 3 ta sog'liq guruhlariga bo'linadilar:

Birinchi - asosiy sog'liq guruhiga - jismoniy rivojlanishi me'yorida bo'lgan, mutloq sog'lom bolalar va o'smirlar kiradi. Ular jismoniy tarbiya fanining o'quv dasturi bo'yicha hamma mashg'ulotlarni to'liq hajmda bajaradilar. Ushbu fan bo'yicha reyting nazoratini topshiradilar.

O'quv muassasasining sport seksiyasiga mana shu, ya'ni "Birinchi - asosiy sog'liq guruhi"ga kiritilgan yoshlar qabul qilinadi.

Ikkinchi - tayyorlov sog'liq guruhiga - jismoniy rivojlanishi kuchsiz, qandaydir surunkali kasalligi bo'lgan bolalar va o'smirlar kiradi. Ular jismoniy tarbiya darsiga asosiy guruh bilan qatnashadilar. Lekin, yuqori tezlik va katta kuch talab qilinadigan mashg'ulotlardan ozod etiladilar. Shuningdek, ularga ushbu fanning reyting nazoratini topshirishda yengillik beriladi (yoki ozod qilinadi). Ular o'quv muassasasi shifokorining nazoratida turadilar. Ularga vaqti-vaqti bilan sog'lomlashtirish tadbirlari o'tkaziladi. Jismoniy rivojlanishi va sog'lig'i tiklanganidan keyin, kelgusi o'quv yilidagi tibbiy nazorat xulosasi asosida birinchi - asosiy sog'liq guruhiga o'tkazilishlari mumkin;

Uchinchi - maxsus sog'liq guruhiga - qandaydir surunkali kasalligi bo'lib, u tez-tez xuruj qilib turadigan, shikastlanish (bo'g'im chiqishi, suyak sinishi, miya chayqalishi va hokazo) tufayli sog'lig'ida jiddiy salbiy o'zgarish asoratlari bo'lgan bolalar va o'smirlar kiradi. Ular jismoniy tarbiya fani darsidan ozod etiladilar. Bularning kasalligi turiga qarab, alohida jadval bo'yicha haftada 1-2 marta, darsdan tashqari paytda, davolash jismoniy mashg'uloti o'tkaziladi. Mashg'ulotni tajribali jismoniy tarbiya o'qituvchisi shifokor maslahati bilan o'tkazadi.

Sport seksiyasiga qabul qilingan bolalar va o'smirlarga sport turini tavsiya etishda tana tuzilishi xususiyatlarini e'tiborga olish.

Tana tuzilishiga qarab bolalar va o'smirlar 3 guruhga bo'linadi:

Birinchi guruh - normastenik tana tuzilishi – tananing hamma qismi, ko'krak qafasi va yelka kamari kengligi, qo'l va oyoqlarning uzunligi bir biriga proporsional, ya'ni baravar rivojlangan bo'ladi. Bunday bolalar sportning hamma turlari bilan shug'ullanishlari mumkin.

Ikkinchi guruh - giperstenik tana tuzilishi – bo'yi past (ba'zilarining bo'yi baland bo'lishi mumkin), ko'krak qafasi va yelka kamari keng, qo'l-oyoqlari yo'g'on. Bularni ko'proq kurash

turlariga yo`naltirish maqsadga muvofiq. Sababi, bunday gavda tuzilishidagi yoshlarda suyaklar yo`g`on, baquvvat, muskullar yaxshi rivojlangan, kuchli bo`ladi. Ular tez, epchil, chaqqonlik va katta kuch bilan harakat qilish xususiyatiga egadirlar.

Uchinchi guruh - astenik tana tuzilishi – bo`yi, qo`l - oyoqlari uzun va ingichka, tanasi nozik, ko`krak qafasi va yelka kamari tor. Bunday bolalarga sport o`yinlarining voleybol, basketbol, tennis turlari bilan shug`ullanish tavsiya etilishi maqsadga muvofiq.

Bolalar va o`smirlarga sport turini tavsiya etishda yoshini e`tiborga olish.

Bolalar va o`smirlarning yoshiga qarab sport turlarini tavsiya etish 6 davrda amalga oshiriladi:

Birinchi davr– 5 – 7 yosh. Sport gimnastikasi, badiiy gimnastika, sport akrobatikasi, shaxmat va shashka yo`nalishlari tavsiya etiladi.

Ikkinchi davr – 8 – 9 yosh. Yengil atletika, stol va katta tennis, badminton yo`nalishlari.

Uchinchi davr- 10-11 yosh. Sport o`yinlarining barcha turlari, shuningdek, qilichbozlik, kamondan o`q otish.

To`rtinchi davr – 12 – 13 yosh. Kurashning hamma turlari: karate, erkin kurash, yunon – rum kurashi, sambo, shuningdek, boks, eshkak eshish, velosport kabilar.

Beshinchi davr – 14 – 15 yosh. To`rtinchi davrdagi sport turlariga qo`shimcha zamonaviy beshkurash, uchkurash, ot sporti.

Oltinchi davr – 16 – 17 yosh. To`rtinchi va beshinchi davrdagilarga qo`shimcha keng qamrovli turizm, sportning texnikaviy turlari: motosport, avtosport, korting turlari tavsiya etiladi.

Sport seksiyasida sport turlari guruhlarini shakllantirish.

Sport seksiyasining har bir sport turiga (futbol, voleybol, basketbol, kurash, suzish va hokazo) qabul qilingan yosh sportchilardan sport turining guruhi shakllantiriladi.

Sport seksiyasining sport turlaridagi sportchilarning soniga qarab, har bir sport turining (futbol, voleybol, basketbol, kurash, suzish va hokazo) guruhi bitta, ikkita, uchta va bundan ko`p bo`lishi mumkin.

Sport turi guruhlarini shakllantirishda sportchilar yoshini e`tiborga olish.

Har bir sport turining bitta guruhiga kiritilgan sportchilar yoshi deyarli bir xil bo`lishi yoki iloji boricha bir-biridan kam farq qilishi maqsadga muvofiq.

Chunki, bir xil yoshdagi yosh sportchilar organizmining funksional imkoni va tajribasi deyarli bir-biriga yaqin bo`ladi. Bu esa ular bir-biri bilan do`stona bahslashgan holda trenirovka mashqini erkin o`tkazishlariga va o`zlarini jismoniy jihatdan yaxshi chiniqtirishlariga qulaylik yaratadi.

Aksincha, bir-biridan ancha yoshga farq qiladigan sportchilar organizmining funksional imkoni va tajribasi bir biriga nisbatan katta farq qiladi. Shu bois, ularning trenirovka mashqlarini do`stona baxslashib o`shkazishlariga va jismoniy chiniqishlariga qiyinchilik tug`diradi. Chunki, yoshi katta sportchining jismoniy kuchi va tajribasi o`zidan ko`ra yosh sportchiga nisbatan ziyod bo`lishi tabiiy. Shunday ekan, trenirovka mashqida u o`ziga nisbatan yoshi kichik sportchi ustidan g`alaba qozonib, har bir mashqdan keyin g`ururlanish, zavqlanish imkoniga ega bo`laveradi. Yoshi kichik, jismoniy chiniqishi va tajribasi kam bo`lgan sportchi esa, trenirovkaning hamma mashqlarida mag`lubiyatga uchrayverib, hijolat tortadi, yaxshi chiniqa olmaydi, natijada astasekin sportdan ko`ngli sovib, uni tark etishi mumkin.

Sport murabbiyi tomonidan sport turlarining guruhlarini shakllantirishda yosh sportchilarning yoshi bir xil bo`lishiga e`tibor qaratish bilan birgalikda, ularning jismoniy chiniqqanligi yoki chiniqmaganligini ham e`tiborga olinishi muhim hisoblanadi. Chiniqqan sportchida turli xil mashqlarni bajarish bo`yicha shartli reflekslar yuzaga kelgan bo`ladi. Ular murakkab harakatlarni oson va yuqori tezlik bilan bajaradi, organizmining funksional imkoni yuqori darajada bo`ladi, tez charchamaydi. Sport mashg`ulotlari bilan endigina shug`ullanishni boshlagan, chiniqmagan yosh sportchida turli xil harakatlarni bajarish bo`yicha shartli reflekslar hosil bo`lmagani uchun murakkab harakatlarni qiynalib, juda sekin bajaradi, organizmining funksional imkoni past bo`ladi, tez charchaydi.

Xulosa: Yuqorida ko`rsatilgan xususiyatlardan kelib chiqqan holda, sport turlarining guruhlarini shakllantirishda oldindan ma`lum darajada tajriba orttirgan, jismoniy chiniqqan

sportchilarni va tajribasi yo`q chiniqmagan yosh sportchilarni alohida-alohida guruhlarga ajratish maqsadga muvofiq.

Chiniqqan sportchilar guruhiga kiritilgan sportchilar organizmining funksional imkoni nisbatan yuqori bo`lgani uchun ularga bajariladigan trenirovka mashqlarining yuklamasi hajmi kattaroq bo`ladi.

Chiniqmagan sportchilar guruhiga kiritilganlarga esa trenirovka mashqlarining yuklamasi hajmi chiniqqanlar guruhidagilarga nisbatan kam bo`ladi.

- chiniqqan sportchilar guruhida trenirovka mashqi yuklamasi hajmi nisbatan tez sur`atlarda ko`paytiriladi;
- chiniqmagan sportchilar guruhida esa, ular organizmining funksional imkoni oshishiga qarab, trenirovka mashqi yuklamasi hajmi asta-sekin ko`paytiriladi.

Trenirovka mashqlari yuklamasi hajmini ehtiyotkorlik bilan oshirish yosh sportchilarning asta-sekin chiniqishiga imkon beradi hamda ularda o`ta charchash, zo`riqish, shikastlanish kabi noxush holatlarning oldi olinadi.

Foydalanilgan adabiyotlar ro`yxati:

1. Aminov B.P. Jovliyev B.X. "Jismoniy tarbiya gigiyenasi". Qarshi DU Kichik bosmaxonasi. 2015.
2. Лаптев А.П. Минх А.А. "Гигиена физической культуры и спорта". Москва. "Физкультура и спорт", 1979.
3. Вайнбаум Я.С. "Гигиена физического воспитания". Москва. 1986
4. Кардашенко И.Н. "Руководство к практическим занятиям по гигиене детей и подростков" Москва. "Медицина", 1983.
5. Логинова Р.А. Новикова И.М. "Руководство к практическим занятиям по гигиене детей и подростков" Москва. "Медицина", 1977.
6. Минх А.А. Малышева И.Н. "Основы общей и спортивной гигиены". Москва. "Физкультура и спорт", 1972.
7. Лаптев А.П. Малышева И.Н. "Руководство к практическим занятиям по гигиены". Москва. "Физкультура и спорт", 1975.

ПЕДАГОГИКА ВА ПСИХОЛОГИЯДА ИННОВАЦИЯЛАР

5 ЖИЛД, 7 СОН

ИННОВАЦИИ В ПЕДАГОГИКЕ И ПСИХОЛОГИИ
ТОМ 5, НОМЕР 7

INNOVATIONS IN PEDAGOGY AND PSYCHOLOGY
VOLUME 5, ISSUE 7

Editorial staff of the journals of www.tadqiqot.uz
Tadqiqot LLC The city of Tashkent,
Amir Temur Street pr.1, House 2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; Email: info@tadqiqot.uz
Phone: (+998-94) 404-0000

Контакт редакций журналов. www.tadqiqot.uz
ООО Tadqiqot город Ташкент,
улица Амира Темура пр.1, дом-2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; Email: info@tadqiqot.uz
Тел: (+998-94) 404-0000